

Artículo de revisión Recibido: 11/02/2011. Aceptado en forma revisada: 07/03/2011

**Producción investigativa alrededor del campo problémico de las prácticas
educativas inclusivas, en Cartagena Colombia y el contexto internacional**
**Production problematic field research about inclusive educational practices
in Cartagena Colombia and the international context**

Autor: [Arelis Serrano Rodríguez](#)¹

Resumen.

La inclusión se asume no solo como la vinculación y asistencia a una escuela regular o un espacio laboral, (Tilstone Christina, 2003), es sobre todo una oportunidad de participar en la vida diaria. Es vivir con integridad en cualquier situación social. Esto ubica a la inclusión como campo temático en un espacio trascendental en la educación. Convirtiéndose en objetivo de investigación, en este caso con la pretensión de: Identificar las investigaciones y proyectos significativos, que se han desarrollado a nivel, Local, nacional e internacional. Además conocer el abordaje realizado en los diferentes contextos, con relación a las prácticas inclusivas. Se utilizó el método de revisión documental, específicamente, de artículos resultados de investigaciones en el contexto local, nacional e internacional. Encontrando escasa producción a nivel local, dos (2) producciones significativas a nivel nacional, en su mayoría adolecen de fundamentos conceptuales. Mientras que a nivel internacional se revisaron cuatro 4

¹ Licenciada en Educación Especial, Especialista en Desarrollo Cognitivo, Maestrante en Educación.
Correspondencia: Arelis.serrano@curnvirtual.edu.co

producciones de las cuales se puede afirmar que las investigación se enmarcan en el campo de la educación, desde un enfoque de derechos, sin embargo adolecen de elementos conceptuales y epistemológicos que soporten el currículo, prácticas y cultura inclusiva, como categorías fuertes en procesos investigativos.

Palabras clave: educación inclusiva, prácticas inclusivas y estado del arte.

Abstract.

The inclusion is assumed not only as the incorporation and attendance to an ordinary school or job space (Tilstone Christina, 2003), it's above all an opportunity to participate in daily life situations. It's all about living with integrity at any social situation. This places the inclusion as a thematic field in a transcendental space in education, becoming an investigation objective, in this case pretending to identify the investigations and projects more meaningfully, which have been developed to a local, national and international level. On the other hand it's necessary to know how the different contexts have been faced in relation to inclusive practices. A Documentary revision method was used in this work and specifically articles of research results in the local, national and international context, finding a lack of production in a local level, two (2) meaningful productions in a national level, most of them lacking of fundamental concepts, On the other hand, at a national level they were checked 4 productions on which it can be confirmed that the investigations are framed in the education field from a rights approach however there's a lack of conceptual and epistemological elements that support the curriculum, practices and inclusive culture as strong categories in research projects.

Keywords: inclusive education, inclusive practices and state of the art.

Introducción.

El ejercicio investigativo, desarrollado, corresponde a una revisión objetiva de la producción investigativa alrededor del núcleo temático de las prácticas inclusivas en el contexto educativo y social de poblaciones con NEE² a nivel local, nacional e internacional durante los últimos 5 años.

Esta surge como una necesidad sentida del colectivo de estudiantes y docentes del programa de Licenciaturas en Educación Especial, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, en la ciudad de Cartagena; teniendo en cuenta la incorporación de una nueva línea de investigación en prácticas pedagógicas y procesos de integración, de la cual se desprenden múltiples interrogantes, que requieren ser abordados desde la academia, con el rigor que los procesos investigativos exigen.

La línea en prácticas pedagógicas y procesos de integración es provocada por la legislación de La inclusión educativa de niños y niñas al aula regular, proceso que se viene gestando a nivel mundial, desde el año 1978, con el informe Wornofck y en Colombia, desde hace varios años, pero se reglamentó apenas en febrero de 2009, a través del decreto 366, este obliga a las instituciones educativas a incluir en sus aula regulares a estudiantes con necesidades educativas especiales a atender con equidad a estas poblaciones.

En virtud de lo anterior, surge un abanico de interrogantes relacionados, con la puesta en marcha de este decreto y la operatividad del mismo en el sector educativo y

² Necesidades Educativas Especiales (NEE)

con ello los elementos que lo constituyen, provocando la necesidad de generar investigaciones , no sin antes establecer, que tanto se ha producido a nivel investigativo sobre esta temática, capitalizando la información y experiencias, y generando nuevas opciones, a partir de las recomendaciones realizadas y los vacíos encontrados .

En este sentido, el grupo investigador, inicia una ubicación de las posibles fuentes de información , estableciendo como espacio de inicio las bibliotecas de las diferentes universidades de la ciudad, que ofrecen programas de licenciaturas , encontrando, que sólo una de estas poseía producciones en la línea de NEE(Necesidades Educativas Especiales), pero no desde el paradigma de inclusión , si no de Integración; motivando al grupo, a realizar una búsqueda desde la virtualidad, donde se encontró mayor producción.

En este sentido, el proceso de inclusión como tema de investigación se puede abordar, desde las políticas, y las prácticas inclusivas, siendo estas últimas un tema de investigación sugerido por el Temario abierto de la UNESCO. Se pretende entonces desarrollar una investigación que permita establecer qué tanto se ha investigado o que programas significativos se han desarrollado en La ciudad de Cartagena, en Colombia y el mundo con relación a las prácticas inclusivas. Lo cual se convertirá en una motivación o insumo para próximas investigaciones, en el área de las prácticas inclusivas, implementado el método de revisión documental y agotando inicialmente una fase heurística y posteriormente la hermenéutica.

Es importante retomar algunos fundamentos legales, que han dado piso al proceso de inclusión como respuesta a La necesidad de hacer realidad los compromisos que en materia de educación, se adquirieron con las organizaciones, que propenden por

los derechos, en espacios como :La Convención Sobre los Derechos del Niño (1989),La Conferencia Mundial Sobre Educación Para Todos (1990 Jomtien),Las Normas Uniformes de las Naciones Unidas Sobre Igualdad de Oportunidades Para las Personas con Discapacidad (salamanca 1994),La reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Kinston ,1996),Reunión Regional de las Américas Preparatoria para el Foro Mundial de Educación Para Todos (Santo Domingo 2000), VII Reunión Regional de Ministros de Educación (2001). Se sugiere entonces una educación inclusiva , entendida como la capacidad de las escuelas , para acoger a todos los alumnos , indiscriminadamente; una escuela donde se asuma la diversidad como elemento común e inherente al ser humano, diversidad que se manifiesta de acuerdo con sus características biológicas, el contexto histórico , social y cultural en el cual desarrolla sus experiencias.

En este sentido, la inclusión, no es solo la vinculación y asistencia a una escuela regular o un espacio laboral, (Tilstone Christina, 2003), es sobre todo una oportunidad de participar en la vida diaria. Es vivir con integridad en cualquier situación social.

Esta escuela sugiere el rompimiento de una escuela tradicional homogeneizadora, donde prevalecía el rechazo a lo diverso ya fuese por causa de de los imaginarios culturalmente heredados, por el desconocimiento, por falta de información o por carencia de elementos legales que justificaran y garantizaran la aceptación y el respeto a la diferencia.

Entre sus propósitos, esta el acoger no solo a la población con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales; sino además alumnos de diversas culturas, con orígenes en distintos sectores sociales, de distintos contextos, con diferentes

motivaciones y capacidades. La escuela con un enfoque inclusivo, requiere entonces de modificaciones en su política y prácticas, implicando con ellos una re significación de lo diverso, asumiendo según (Alicia, 2007)): las reflexiones sobre los orígenes de las diferencias , las formas de abordar , desde el quehacer educativo, contextualizando el currículo, la cultura , su organización y procesos de instrucción.

Para conceptualizar la inclusión se hace necesario definir algunos elementos conceptuales; que en el trascurso de la investigación (estado del arte) fueron nombrados en diversos textos y que en cierta manera se convierten en categorías de análisis en marco de la educación inclusiva. Estas son:

Practicas inclusivas: Consideradas por El Ministerio de Educación Nacional Colombiano , como todas aquellas actividades llevadas a cabo para promover el aprendizaje ,dotadas de suficiente flexibilidad, como para comprender los diversos ritmos y estilos de aprendizaje , con la consecuente diversificación de las estrategias de enseñanza y el reconocimiento del valor que representa aprender a aprender y aprender en el contexto del contexto, a la vez que puede identificar los apoyos que se requieren para asegurar experiencia amable de aprendizaje, tanto en procesos individuales como en los colectivos (Ministerio de Educación Nacional, 2009)

Autores como Nisbet (1991); consideran las practicas inclusivas como aquellos derechos de los alumnos a participar en el aprendizaje, preocupándose por las habilidades del pensamiento y estrategias para obtener un aprendizaje significativo. Dando prioridad a los alumnos con necesidades educativas especiales brindándole una enseñanza apropiada y acorde con los diferentes estilos de aprendizaje para alcanzar los estándares de rendimientos, trabajando inicialmente de manera individual y terminando

con un trabajo cooperativo. Estas prácticas requieren de una serie de condiciones que forman las bases o fundamentos de la educación inclusiva. Entre esas condiciones, se incluyen según Florián (2003):

- La oportunidad de participación de los alumno en el proceso de toma de decisiones;
- Una actitud positiva hacia la capacidad de aprendizaje de todos los alumnos;
- Un conocimiento básico por parte del profesor acerca de las dificultades de aprendizaje;
- La aplicación cualificada de métodos instructivos específicos;
- El apoyo de padres y profesores.

Currículos inclusivos.

El currículo, en el marco de la inclusión, requiere ser asumido como un elemento de partida y soporte enfocándose a toda la población, cumpliendo ciertos criterios como la flexibilidad y apertura, de tal forma, que satisfaga las necesidades reales de toda la población; es decir, que el currículo, escolar se debe considerar como sustenta De la Torre (citado en Teoría y Práctica de la educación Inclusiva 2004) “ algo más que el conjunto de objetivos, contenidos, metodología y evaluación, que se presentan en la ley educativa. Es el eje vertebrador de todo entremado educativo y es el vehículo para el cambio” (p. 108).

En este sentido, el currículo inclusivo, debe poseer algunas características, que lo harán pertinente y favorecedor a todos los estudiantes, como lo plantea Moriña (2004), “la flexibilidad, la diversidad, la comprensión y transformación; debe contemplarse como un elemento global, vincularse al contexto, actualizado, abierto a las

adaptaciones en sus elementos, equilibrado entre la prescriptividad y la vaguedad y finalmente aceptable a todos sus estudiantes.

Cultura inclusiva: Esta como elemento que permea todo proceso social, está inmersa en los niveles más profundos de supuestos básicos y creencias que comparten los miembros de una organización, que actúan inconscientemente para definir la idea de una organización que tenga de sí mismo y de su entorno; predeterminando que el que está dentro de ellas le dé sentido así mismo, a sus acciones y entorno.

Políticas inclusivas: Estas tienen que ver con asegurar que la inclusión sea el centro del desarrollo de la escuela, permeando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y la participación de todo el alumnado; son consideradas como todas aquellas normas, leyes, decretos que buscan reglamentar las acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población especial. Cada centro desarrollará su propia política de igualdad de oportunidades en relación a sus necesidades y a las demandas de la comunidad, intentando dar respuesta a la diversidad de raza, género, cultura, clases sociales discapacidad y dificultades para el aprendizaje. (Cooper p Smith 1994).

Pregunta de investigación: ¿Qué investigaciones o proyectos significativos, se han hecho a nivel local, nacional e internacional sobre las prácticas inclusivas en el contexto educativo y social de poblaciones con NEE?

Metodología.

Se utilizó el método de revisión documental, abordando inicialmente, una fase heurística desde la cual se procede con la búsqueda y recopilación de las fuentes de información, estas fueron revistas, textos, y artículos científicos, impresos y virtuales.

Posteriormente se abordó la fase hermenéutica donde Cada una de las fuentes investigadas, se analizó, se interpretó y se clasificó de acuerdo con su importancia , dentro del trabajo de investigación.

Resultados.

La inclusión, asumida como respuesta al derecho a la educación de todos los niños, sin distinción de sexo, raza, color, condición social, cultural, cognitiva o física; también es una respuesta a la equidad en el acceso a la educación de calidad para todos, entendida, como una educación que responde a la diversidad de la población, ajustando los currículos y las ayudas a la situación y características particulares, es decir diseñando un sistema para la heterogeneidad.

Esta investigación se dedica a la revisión de la producción investigativa y teórica de alta importancia alrededor de las prácticas inclusivas, durante los últimos 5 años, tomando como referentes contextuales Cartagena, Colombia y una mirada al contexto internacional, con pretensiones de acercarse al estado del arte de este campo temático.

El proceso de búsqueda inicia en lo local, realizando el rastreo de información relacionada con el tema de las prácticas inclusivas, en las diferentes bibliotecas de la ciudad de Cartagena, encontrando, inicialmente, que en dos (2) bibliotecas, que corresponden al 25% de las 8 bibliotecas de las universidades de la ciudad de Cartagena poseen información relacionada con procesos de inclusión tales como revistas y textos y una (1) correspondiente al 12.5% posee evidencias de procesos investigativos en materia de integración más no de inclusión. Sin embargo, al realizar una búsqueda más

minuciosa se revisó a nivel local el documento impreso de la política pública de discapacidad, el cual no reporta un proceso investigativo, pero si metodológico.

Ante la escasa producción en materia de inclusión a nivel local, el grupo investigador se motiva aun mas a profundizar en la búsqueda, en este caso desde la virtualidad, encontrando que a nivel nacional, siguen siendo escasos los estudios rigurosos que se han realizado en el tema de inclusión, específicamente en el abordaje de las prácticas inclusivas. El ejercicio de búsqueda estuvo centrado en la revisión de algunos documentos, de manera intencional y en concordancia con los criterios de confiabilidad de la fuente y las referencias bibliográficas que las soportan, se tomaron dos (2) de las producciones para su análisis .

La primera investigación revisada, que representa el 50% de la producción, se denomina “La formación Docente, una estrategia para avanzar hacia una institución con prácticas pedagógicas inclusivas”. En esta se propone formar docentes en temas y estrategias relacionadas con la diversidad, partiendo de la pregunta problemica ¿Los docentes han asumido el reto de ofrecer a sus estudiantes una educación que dé respuesta a sus necesidades individuales? Encontrando barreras actitudinales y conceptuales en los docentes investigados. Se inicia el proceso de formación docente, tanto en el área rural, como urbana, obteniendo como resultado un cambio en la actitud de los docentes formados en atención a la diversidad, la sensibilización y concientización del docente como mediador del proceso. La puesta en marcha de redes de trabajo cooperativo, asumiendo el aula como un espacio para fomentar el respeto, el reconocimiento a las diferencias y a las capacidades.

Al finalizar el proceso investigativo en mención, sus autores recomiendan, generar nuevas investigaciones, que evalúen la capacidad de las instituciones para enfrentarse a la educación para todos. Además implementar acciones que favorezcan la imagen social sobre la discapacidad. Finalmente, proponen multiplicar el ejercicio de capacitación a docentes, con elementos conceptuales y prácticos.

Continuando con la revisión nacional abordamos el otro 50% de la producción, correspondiente al “Taller Regional Preparatorio Sobre Educación Inclusiva. Colombia: La dificultad para concretar las normas en inclusión educativa”. El documento, realiza una reseña de la situación económica, educativa y social de Colombia, especialmente retoma la población vulnerable. Señala las acciones y estrategias para lograr una educación inclusiva, retomando seis experiencias significativas, consideradas ejemplo de buenas prácticas inclusivas, las cuales serán mencionadas a continuación:

- Artes para la orientación a población desplazada.
- Población desplazada y las acciones para recuperar la confianza y reducir las angustias.
- Discapacidad: Aula multigradual bajo un enfoque escuela nueva, estructurar un programa pedagógico personalizado y escuela de padrinazgo.
- Discapacidad y diversidad étnica con propósitos afectivos, a través de estrategias no convencionales.
- Poblaciones indígenas, afros y grupos con NEE.
- Niños y jóvenes con capacidades excepcionales. (Alberto Merani), aportando, que la atención a la vulnerabilidad, debe hacerse desde lo cognitivo, axiológico y psicomotor, con orientaciones hacia la formación integral.

Conclusiones.

Este documento concluye sosteniendo, que el currículo, no es sólo competencia del maestro o de la institución Educativa, es un problema de cultura, política y finalmente de prácticas pedagógicas.

El grupo investigador, a fin de responder a las condiciones de objetividad y criticidad inherentes a estos procesos, asume la tarea de analizar las anteriores experiencias seleccionadas, llegando a concluir algunas consideraciones tales como que en su mayoría adolecen de fundamentos conceptuales, que soporten el proceso de formación docente, las prácticas inclusiva, el diseño de un currículo flexible, las políticas normativas, la vinculación de la familia y la comunidad; al igual que desde los criterios de investigación no muestran un diseño metodológico (técnicas e instrumentos) que garanticen la rigurosidad del proceso investigativo. (Ver Anexo 1)

Continuando con la revisión de estado del arte, se seleccionaron las investigaciones internacionales, especialmente, de países como España, Costa Rica, Canadá e Inglaterra, Brasil y México que a consideración del grupo investigador, muestran elementos significativos, cumpliendo con cierta rigurosidad. En el marco de la inclusión han realizado múltiples investigaciones, a nivel internacional durante los últimos 5 años pero sólo tomamos como objeto de revisión 5 investigaciones, que se consideran significativas; de las cuales se hacen mención a continuación. (Anexo 2)

En primer lugar se muestra la investigación titulada: “Como Promover Prácticas Inclusivas En Educación Secundaria”; el objetivo de esta investigación fue identificar las prácticas inclusivas en las aulas, eficaces para los estudiantes con NEE y el resto de

sus compañeros, teniendo en cuenta, la labor del profesor, la respuesta educativa de los centros y otros factores externos.

Se argumenta, que las buenas prácticas guardan relación con el trabajo del profesor en el aula, trabajo que depende de la formación, experiencias, creencias, actitudes, organización, planificación. Además las políticas educativas, la financiación y los recursos disponibles, se convierten en factores aliados o en contra de las prácticas inclusivas. Otros elementos o factores considerados como favorables en las prácticas inclusivas, son: enseñanza colaborativa, sistema de clase hogar, aprendizaje cooperativo, resolución de problemas colaborativa, agrupamiento heterogéneo, enseñanza eficaz y estrategias alternativas de aprendizaje. Los autores de este proyecto, considerando al docente, como factor decisivo en la implementación de la inclusión; sugieren que este debe ser sujeto de constante formación, plantean la necesidad de determinar el número de estudiantes por aula, revisar el contenido de los currículos, replantear el uso de espacios y tiempos, motivar al alumno y reflexionar sobre sus necesidades, trabajando en proyectos amplios, abiertos, flexibles y colaborativo.

En segundo lugar aparece otra investigación denominada: “Condiciones, Procesos y circunstancias que permiten avanzar hacia la inclusión educativa: Retomando las aportaciones de la experiencia en Canadá”. Esta investigación parte de la necesidad de establecer las condiciones, procesos y circunstancias que permiten avanzar hacia la inclusión, con un fuerte apoyo y liderazgo político y administrativo, en todos los niveles, planteándose preguntas como:¿Por qué sigue perpetuando el modelo integrador en detrimento del inclusivo en otros países?¿Por qué se llama inclusión a lo que es realmente integración?

Concluyen su proceso investigativo, argumentando que los planes de acción para iniciar, promover y sostener la inclusión, deben obedecer a procesos de reformas educativas globales e interconectadas con otros sistemas. Entre las condiciones, procesos y circunstancias, se establecen:

- Apoyo de una conciencia social inclusiva.
- Sensibilizar la opinión pública.
- Analizar políticas sociales y de empleo.
- Analizar el papel de las asociaciones comunitarias.
- Reconocer el importante papel de la familia.
- Difusión de la inclusión y sus implicaciones.

Este grupo de investigadores, esbozan sus recomendaciones mediante dos preguntas, precedidas de la afirmación “Siendo la educación un derecho humano básico para una sociedad más justa, el sistema educativo requiere claridad y consistencia en sus políticas, distribución de fondos y planes de transición. Además de la formación docente, la organización de los centros educativos y las aulas” entonces, ¿Por qué el discurso teórico es aceptado por todos y existe una distancia abismal entre la teoría y la práctica? Y ¿Por qué para algunos, merece la pena intentarlo y a otros les embargan las dudas, temores y dificultades?.

Una tercera investigación hace referencia a las “Políticas de educación inclusiva en América Latina. Propuestas Realidades o retos del Futuro” desde esta investigación se realiza un análisis del estado de la educación inclusiva en América Latina, tomando como referente el análisis de las clases socio educativas de la conferencia internacional de educación (Ginebra 2008)

La cuarta de estas investigaciones: “De la Educación Especial a la Educación Inclusiva” Se analiza la política Educativa de los Últimos sexenios con relación a la educación Especial y su tránsito-retroceso hacia la escuela inclusiva en México política, social y cultural. Concretando con la realización de una propuesta de escuela Inclusiva. Y por último la investigación que lleva por título “¿Es posible construir una escuela sin exclusiones? Esta investigación, plantea que el hecho de confundir la integración educativa con la educación inclusiva, se originan barreras para la presencia, aprendizaje y participación de personas y culturas diferentes en el aula.

Discusión de resultados.

La inclusión, como un proceso relativamente nuevo, en Colombia, requiere ser abordada desde diversas categorías, teniendo en cuenta, la poca producción científica de calidad que a ella se refiere, partiendo de los resultados obtenidos en la construcción del estado del arte, en una de sus categorías, dicho planteamiento surge de los siguientes hallazgos:

- Las producciones a nivel local, están dadas desde el paradigma de la integración, más no de inclusión, por lo tanto, se hace necesario promover procesos investigativos relacionados con esta línea, teniendo en cuenta que es una necesidad, dadas las exigencias actuales de atender a la diversidad.
- Revisando objetivamente las producciones nacionales se encuentra, que las investigaciones no abordan como categoría los currículos inclusivos, y aun más, dentro de sus recomendaciones no lo plantea como tema de capacitación, siendo esta una gran necesidad; no se hace un abordaje o recorrido por el tema de las políticas inclusivas, no se evidencia la implementación de un instrumento, que

midiera el impacto de la capacitación al igual que un instrumento para evaluar las prácticas inclusivas antes de la capacitación .Otro vacío encontrado en la investigación es que esta se enfoca sólo hacia lo educativo omitiendo el aspecto social y laboral de las poblaciones diversas.

- Al finalizar la revisión de la producción investigativa a nivel internacional durante los últimos 5 años, se denotó que existe la necesidad de revisar las Políticas para la formación inicial y permanente del profesorado, los modelos de provisión de recursos, financieros y humanos orientados a los procesos de inclusión.
- Además, la investigación se enmarca en el campo de la educación, desde un enfoque de derechos, sin embargo adolece de elementos conceptuales y epistemológicos que soporten el currículo, prácticas y cultura inclusiva, como categorías fuertes en procesos investigativos.
- Los resultados encontrados, se constituyen como insumos para posibles investigaciones, que tengan como eje temático la inclusión en los diversos contextos de interacción de los sujetos o poblaciones más vulnerables.

Referencias.

- Ainscow, Mel. (2001). Desarrollo De Escuelas Inclusivas. Madrid: Narcea.
- Arnaiz, Pilar. Educación Inclusiva: Una Escuela Para Todos.(2003) Málaga. ALJIBE.
- De Valle, Alicia. (2007).La diversidad Educativa. México: LAROUSSE .
- Grupo de Investigación Ministerio de Educación Nacional. Guía 34 Estrategias La
Gestión Administrativa y Directiva En Instituciones Educativas Inclusivas con
Calidad. Colombia .2009
- Moriña, Ana. Teoría y Práctica de la Educación Inclusiva.(2004) Málaga. ALJIBE.
- Pere, P. (2004). Aprender Juntos Alumnos Diferentes. Barcelona: EUMO.
- Tilstone Christina, F. L. (2003). Promosion Y Desarrollo De Practicas Educativas
Inclusivas . Madrid: Fundamentos Psicopedagógicos.